

ALBERTO XAVIER E A DOCUMENTAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA

Eneida de Almeida
Maria Isabel Imbronito
Paula Belfort Mattos
Audrey Migliani Anticoli

RESUMO

A documentação da produção material e escrita que envolve a arquitetura moderna brasileira recebeu importantes contribuições vindas do arquiteto e professor Alberto Xavier, que reuniu, em livros referenciais, seleções abrangentes e criteriosas de textos e obras que, por décadas, têm servido como guia a estudantes e pesquisadores. O reconhecimento e difusão de tais volumes e suas reedições – *Lúcio Costa: sobre arquitetura* (1962; 2002); a série *Arquitetura moderna – paulistana* (1983), em *Curitiba* (1985), em *Porto Alegre* (1987) e no *Rio de Janeiro* (1991); o levantamento *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada* (1977; 2002), a coletânea *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira* (1987; 1991; 2003) e, mais recentemente, *Brasília: antologia crítica* (2012) – só fazem confirmar sua importância. Pretende-se, com esta pesquisa, recompor a trajetória e estabelecer um panorama das publicações de Alberto Xavier, por vezes, associado a outros autores, evidenciando o pioneirismo das ações na pesquisa histórica da arquitetura moderna brasileira, na relevância dos recortes atribuídos pelo autor para a seleção e organização do material levantado, e nos cuidados com precisão e métodos utilizados que validam e legitimam o material reunido.

Palavras-chave: Publicações sobre arquitetura moderna. Antologia crítica. Pesquisa em arquitetura e urbanismo.

ALBERTO XAVIER AND THE MODERN
ARCHITECTURE DOCUMENTATION
ABSTRACT

The material and writing production's documentation that involves Brazilian Modern Architecture received important contributions from the architect and professor Alberto Xavier, who gathered, in reference books, embracing and judicious selections of texts and buildings that, for decades, have been served as a guide for students and researchers. The recognition and diffusion of such volumes and their reprints – *Lúcio Costa: sobre arquitetura* (1962; 2002); the collection *Arquitetura moderna – paulistana* (1983), *em Curitiba* (1985), *em Porto Alegre* (1987) e *no Rio de Janeiro* (1991); the catalog *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada* (1977; 2002), and the anthologies *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira* (1987; 1991; 2003) end more recently, *Brasília: antologia crítica* (2012) – only confirm its importance. This paper intends to recompose the trajectory and to establish a panorama of Alberto Xavier's publications, sometimes associated to other authors, evidencing the pioneering of his actions in historical research of Brazilian modern architecture, in the relevance of the cutouts attributed by the author to the selections and organization of the raised material, and the accurate methods that validate and legitimize the collected material.

Keyword: Modern architecture publication, critical anthology, research in architecture and urbanism.

ALBERTO XAVIER Y LA DOCUMENTACIÓN
DE LA ARQUITECTURA MODERNA
RESUMEN

La documentación de la producción material y la escritura que implica la arquitectura moderna brasileña recibió importantes contribuciones procedentes del arquitecto y profesor Alberto Xavier, que reunió en libros de referencia, selecciones completas y profundas de textos y obras que, por décadas, han servido de guía para los estudiantes y investigadores. El reconocimiento

y la difusión de tales volúmenes y sus reediciones – *Lúcio Costa: sobre arquitetura* (1962; 2002); la serie *Arquitetura moderna – paulistana* (1983), *em Curitiba* (1985), *em Porto Alegre* (1987) y *no Rio de Janeiro* (1991); el levantamiento *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada* (1977; 2002), la colección *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira* (1987; 1991; 2003) y, más recientemente, *Brasília: antologia crítica* (2012) – sólo hacen confirmar su importancia. Se pretende, con esta investigación, recuperar la trayectoria y establecer una visión general de las publicaciones de Alberto Xavier, asociado a veces con otros autores, destacando las acciones pioneras en la investigación histórica de la arquitectura moderna brasileña, la relevancia de los recortes asignados por el autor para la selección y organización del material recogido, y también en el cuidado de la exactitud y los métodos utilizados para validar y legitimar el material recogido.

Palabras llave: Publicación de arquitectura moderna. Antología crítica. Investigación en arquitectura y urbanismo.

De facto, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efectuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores (LE GOFF, 1984, p. 96).

A aproximação com a produção moderna, tendo em vista a sua difusão e conservação, pode ocorrer pelo embate com o objeto concreto, ou através das relações que se estabelecem em torno dele. Nesse sentido, a documentação produzida e os procedimentos de pesquisa passam a constituir o objeto de estudo. Em outras palavras, além do estudo de arquitetos ou obras que componham documentação inédita, há interesse em revisitar o próprio ato de documentar.

Conservar não é só cuidar da obra arquitetônica, mas toda a ação que recolhe, identifica e disponibiliza para o outro, na possibilidade de estabelecer fontes de consulta que se desdobram em novas perspectivas de entendimento e interpretação, contribuindo tanto para a preservação da obra quanto para a reflexão que gravita ao seu redor.

Este texto faz uma primeira aproximação ao conjunto de livros organizados por Alberto Xavier:¹ *Lúcio Costa: sobre arquitetura* (1962; 2002); a série *Arquitetura moderna – paulistana* (1983), em *Curitiba* (1985), em *Porto Alegre* (1987) e em *Rio de Janeiro* (1991); o levantamento *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada* (1977; 2002); a coletânea *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira* (1987; 1991; 2003) e, mais recentemente, *Brasília: antologia crítica* (2012), e procura recompor a trajetória que deu origem a essa produção.²

Para a realização deste estudo, o material consultado constituiu-se principalmente dos próprios volumes publicados, sua organização e da

1. Neste texto serão abordadas as pesquisas de Alberto Xavier que deram origem à publicação de livros. Em certos casos, esses trabalhos são realizados em parceria com outros autores, como será indicado no decorrer do estudo.

2. Não foram abordados neste artigo os trabalhos de Xavier publicados na revista *AU*, sobre Atílio Corrêa Lima (*AU* 74 – out/1997); Ícaro de Castro Mello (*AU* 98 – set/2001) e Edifício Esther (*AU* 236 – nov/2013).

relação entre eles. Além de explorar o manuseio das publicações, uma entrevista com Alberto Xavier enriquece a percepção do seu processo de trabalho. Ao descrever um procedimento sistemático e artesanal, a ênfase do autor não está exclusivamente no tema, no conteúdo, mas nas circunstâncias de um tempo em que os recursos digitais ainda não tinham se convertido em instrumentos facilitadores capazes de imprimir velocidade à coleta de material e à própria feitura da pesquisa. Está, portanto, no *modus operandi*: na ação prolongada no tempo, na busca e reunião de recortes de jornais e revistas, na cópia palavra por palavra dos textos encontrados em bibliotecas e que não podiam ser retirados para consulta, na parceria estabelecida com eventuais colaboradores, seja na forma de coautoria, seja na forma de contribuições esporádicas que acrescentaram algum material à pesquisa.

O tipo de pesquisa empreendido por Xavier encontra-se no campo da história, caracterizado por dois aspectos essenciais: pelo recorte moderno e pela busca às fontes. Movido pelo desejo de não deixar nada se perder ou ser esquecido, recolhe textos de autoria reconhecida compondo um quadro abrangente, sem a pretensão de construir uma visão hegemônica, comprometido mais com reunir e aproximar muitas vozes do que produzir relatos unitários, oficiais. De modo análogo, reúne obras arquitetônicas modernas em guias (índices) panorâmicos que dão conta da pluralidade e desenharam um cenário da produção moderna em quatro capitais brasileiras.

Na exposição do autor, fica evidente que o desenrolar da pesquisa no tempo se mistura com a vida, acusando estreita relação entre o pesquisador, os objetos, as relações interpessoais e o contexto político e cultural. Ao trabalho de pesquisador junta-se o de professor, que recolhe e organiza para transmitir, fazer conhecer.

Este texto estrutura-se de modo semelhante a como o próprio pesquisador expõe sua trajetória. A cronologia escolhida para apresentar os livros – e os processos de elaboração – evidencia a relação entre ambos e a coerência de uma ação única no tempo, complementada pela iniciativa de forjar as oportunidades de publicações para constituir um legado permanente.

LÚCIO COSTA: SOBRE ARQUITETURA

Alberto Xavier relaciona seu interesse de pesquisa, de modo peculiar, a fatos históricos ligados à arquitetura moderna brasileira. Nasceu em julho de 1936, “o mês mais importante da arquitetura

brasileira"³, e ingressou na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul no início de 1957, momento em que se registra a divulgação do resultado do concurso de Brasília. Este foi o principal fato, entre outros que compunham vigoroso panorama político e cultural, que contribuiu para o entusiasmo que predominava na faculdade nos anos de formação. Nesse ambiente, Xavier ressaltava a presença de Edgar Graeff e suas referências a textos de Lúcio Costa, bem como a ausência dos referidos textos em publicações comerciais⁴ – Xavier comenta sobre certa condição de *isolamento* e, ao mesmo tempo, de pioneirismo das iniciativas de pesquisa naqueles anos iniciais do curso, criado em 1952 em Porto Alegre.

A escassez de informações e de documentos essenciais para embasar a reflexão sobre o tema foi a principal motivação para organizar um livro com textos de Lúcio Costa (*Lúcio Costa: sobre arquitetura*, 1962) [Figura 1], cujo desenrolar de fatos, em função da *clandestinidade* do livro feito à revelia do autor, é narrado no próprio livro e, posteriormente, complementado com o prosseguimento dos fatos na reimpressão de 2007, em fac-símile, por iniciativa da UniRitter. A não autorização de Costa para a feitura do livro original não invalida sua condição de autor, cabendo a Xavier planejar, organizar, cotejar, anotar, produzir. Contudo, a iniciativa do livro de 1962 é atribuída ao Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul, e foi reproduzido na máquina de imprimir boletins da Reitoria.

A empreitada do estudante Xavier, com incentivo de Graeff, resultou em viagens ao Rio de Janeiro, onde se encaminhou a bibliotecas especializadas e foi recebido por pessoas como Rodrigo Mello Franco de Andrade, entre outros. Na introdução do volume, o pesquisador declara que "a presente coleção inclui cartas, entrevistas, manifestações e pronunciamentos de caráter intimista" (XAVIER, 1962, p.9), totalizando 45 textos escritos entre 1929 e 1961, dos quais três inéditos. A publicação constitui uma coleta de fontes variadas

3. Declara Alberto Xavier, com seu inigualável bom humor, aludindo à coincidência de mês e ano com a criação do Edifício do Ministério da Educação e Saúde, em entrevista concedida às autoras, em 14 de abril de 2017, exclusivamente para a produção deste artigo.

4. No livro *Lúcio Costa: sobre arquitetura*, é citada uma publicação de textos de Lúcio Costa de 1954, por iniciativa dos alunos da mesma faculdade. *Lúcio Costa: sobre arquitetura*, p. 8.

que inclui textos de jornais, anais e revistas. A transcrição dos textos de Dr. Lúcio é acompanhada por anotações feitas por Alberto Xavier ao lado do texto principal, que destacam passagens e conceitos referidos ao longo dos textos. Esta coluna lateral contém também desenhos de Lúcio Costa que acompanhavam os escritos originais. Na reedição do livro em 2007, em fac-símile, foram reproduzidos os apontamentos manuscritos feitos por Lúcio Costa no volume por ele recebido de Xavier em 1962, o que acrescenta uma nova camada histórica, de “alto valor documental” (XAVIER in COSTA, 2007, p. XVII) ao processo de feitura do livro e através da qual, de certo modo, Dr. Lucio endossou a compilação feita por Xavier, acrescentando-lhe uma espécie de revisão.

Otávio Leonídio discute a importância da manutenção do conteúdo intacto dos textos mantidos por Xavier nas duas edições de *Lúcio Costa: sobre arquitetura*, em comparação ao trabalho incessante de Costa ao aprimorar e reescrever seus textos para Registro de uma Vivência, atualizando-os.

Contudo, reside precisamente aí o extraordinário interesse de Lúcio Costa: sobre arquitetura. Não tendo sido organizado por Costa, o livro não padece das recorrentes *correções* posteriormente operadas pelo autor em seus textos (supressão de trechos, alteração de palavras e frases, refusão de textos, alterações de títulos etc.). A comparação com o principal livro publicado em vida por Costa — *Lúcio Costa: registro de uma vivência*, de 1995 — é nesse sentido reveladora e atesta que o *clandestino Lúcio Costa: sobre arquitetura* não é a rigor um livro menos completo e abrangente que seu concorrente, digamos, *oficial*. Na verdade, trata-se de um livro alternativo, por meio do qual pode-se ter acesso às versões originais de textos que, em Registro de uma vivência, foram muitas vezes alteradas. Tome-se como exemplo o seminal “Razões da nova arquitetura”, publicado pela prestigiosa Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, em janeiro de 1936: a versão publicada em Registro perdeu nada menos do que 4 parágrafos inteiros (108 linhas!), além de outras correções por assim dizer estratégicas, sem que nada disso fosse sinalizado ao leitor. (LEONÍDIO, 2007, p.241)

Lúcio Costa: sobre arquitetura reflete a motivação inicial de Xavier, deflagrada em Brasília, mas não recua frente à variedade de assuntos e, ao final, estabelece uma visão simultânea dos escritos que permite a compreensão da abrangência do pensamento e da ação de Lúcio Costa. Os documentos reunidos são organizados segundo critério estritamente cronológico. Isentos de hierarquia, intercalam-se memoriais de projetos, colocações sobre arquitetura moderna e patrimônio, inventários, temas que envolvem a sociedade, o arquiteto e o ensino, bem como pronunciamentos em defesa de algum ponto de vista. *Lúcio Costa: sobre arquitetura* é, dessa maneira, eficaz em sua totalidade, na decisão em ser completo, e termina por envolver tantos episódios importantes da arquitetura brasileira que precisa o lugar ocupado por Lúcio Costa entre 1930 e 1960. A compilação tornou-se referência para o assunto: “por mais de 30 anos, *Lúcio Costa: sobre arquitetura* foi a única publicação a reunir seus textos e projetos” (XAVIER. In COSTA, 2002, p. XVII) e constituiu um importante apoio para que Lúcio Costa organizasse o livro *Registro de uma vivência* (1995), segundo Maria Elisa Costa (COSTA. In COSTA, 2002, p.XIII).

O livro reproduzido em 2007 mantém o formato do original, com a capa em branco e o título na lombada. Xavier reporta a participação informal do artista plástico Carlos Scliar no aconselhamento da diagramação original.

Xavier prosseguiu com a pesquisa sobre Lúcio Costa, e reuniu novos textos do arquiteto em *Lúcio Costa: obra escrita*, pela Universidade de Brasília, entre 1964 e 1966, com atualização entre 1969 e 70. Nessa publicação, os textos são organizados por assunto e ordem cronológica, divididos em cinco partes: polêmica em torno do neocolonial, preservação do patrimônio histórico e artístico, a arquitetura colonial brasileira, arquitetura e arte contemporâneas, e anexos. A publicação de 1966 conta com 124 textos de Lúcio Costa e introdução de Alberto Xavier [Figura 2].

BRASÍLIA E ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA: BIBLIOGRAFIA SELECIONADA

O trabalho inicial sobre Lúcio Costa e o ensino de arquitetura brasileira na Universidade de Brasília (1968-73) e na Universidade de São Paulo (1974-80) colocaram Xavier na posição de observador privilegiado de ampla produção textual exibida nas antologias posteriores, pacientemente levantada ao longo dos anos. Um extenso

levantamento bibliográfico foi momentaneamente formalizado em 1977 integrando o compêndio *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada* [Figura 3]. Esse pequeno volume relaciona textos em revistas e livros, nacionais e estrangeiros, sobre Brasília e arquitetura moderna brasileira publicados até 1974.⁵

Já em *Bibliografia selecionada* encontra-se equacionada a separação entre textos gerais sobre arquitetura moderna no Brasil e textos que abordam especificamente Brasília. A organização das duas grandes antologias de Xavier (*Depoimento* e *Brasília*), editadas com intervalo de 25 anos, são parte de um mesmo programa inicial que identifica Brasília como um assunto a ser tratado separadamente, devido à abundância de material e importância do tema.

A catalogação de *Bibliografia selecionada* foi conduzida através de consulta a diversos índices, revistas estrangeiras (cerca de 80), bibliotecas e entidades nacionais e estrangeiras. A edição original desse levantamento bibliográfico pela editora da FAU USP, ocorrida em 1977, coincide com o período de docência naquela instituição. Consta na Biblioteca da FAU USP o original manuscrito desta obra, acondicionado em pasta. A edição de 1977 foi revisada com relação às normas técnicas de citação para a reedição de 2002, feita na USP São Carlos. Nessa última publicação, recebeu nota introdutória de Hugo Segawa, que dá a correta dimensão a esse trabalho de Xavier, como instrumento facilitador no trabalho de identificação e busca para que textos esparsos possam ser encontrados.

ARQUITETURA MODERNA DAS CAPITAIS: SÃO PAULO, CURITIBA, PORTO ALEGRE E RIO DE JANEIRO

Os livros da coleção *Arquitetura moderna* de diferentes capitais brasileiras [Figura 4] são elaborados como roteiros de consulta e de visita às obras selecionadas. A listagem obedece às datas de concepção do projeto, com informações essenciais como: programa arquitetônico, data, endereço e autores do projeto, mapas de localização dos edifícios

5. A data mais remota presente no levantamento é 1943. Contudo, constam no índice diversos textos escritos anteriormente, produzidos nas décadas de 1920 e 30, para os quais foram atribuídas datas de publicações mais recentes por critério de acessibilidade à fonte, segundo o organizador. Como exemplo, alguns textos de Lúcio Costa passam a ser citados a partir da publicação de Xavier, de 1962. Com base nesse critério, são omitidas as datas originais de alguns textos importantes.

são incluídos nos três últimos exemplares. Fotos e desenhos essenciais para a compreensão do projeto acompanham os textos de apresentação de cada obra.

A contribuição imediata dessa coleção diz respeito tanto ao procedimento de pesquisa quanto a seus objetivos, uma vez que a organização desse levantamento se propõe a abrir caminhos para futuros estudos críticos, uma conduta generosa pautada pela disciplina e constância na coleta de informações, pela despretensão evidenciada no escopo de reunir uma seleção de obras representativas da produção daquele momento, que não fosse de interesse específico de especialistas, mas que pudesse também ser explorada por um público mais amplo.

As três primeiras obras, referentes às cidades de São Paulo (1983), Curitiba (1985) e Porto Alegre (1987), foram publicadas com um intervalo regular de dois anos. De todos os volumes, o do Rio de Janeiro (1991) foi o que demorou mais tempo a ser publicado (depois de prontos os originais, passaram-se três anos antes do lançamento).

Os quatro volumes constituem, portanto, uma coletânea sobre a arquitetura moderna em capitais brasileiras, produzida entre as décadas de 1980 e 1990. Ao concluir o último livro da série, Xavier deixa a porta aberta para a continuidade do trabalho, convidando parceiros que eventualmente tivessem o interesse em construir futuras e análogas empreitadas para outras cidades.

O volume *Arquitetura moderna paulistana* (1983) reúne Alberto Xavier a Carlos Lemos e Eduardo Corona, que compartilhavam o espaço da sala de aula ao ministrarem uma disciplina em parceria enquanto docentes da FAU USP. A iniciativa de produzir esse primeiro livro da série teve como ponto de partida a edição do *Roteiro arquitetura contemporânea São Paulo*, publicado como separata da revista *Acrópole*, edições 295/296, de 1963, de autoria de Carlos Lemos e Eduardo Corona, reeditados na forma de fascículos publicados pela revista *Construção São Paulo*, entre 1978 e 1983. Os autores desse primeiro itinerário, Lemos e Corona, contam que de início pretendiam criar um roteiro o mais completo possível da arquitetura paulista, mas à medida que fizeram os primeiros levantamentos perceberam que muitas obras de interesse histórico tinham sido destruídas, o que por si só já limitava a abrangência do elenco. A seguir manifestavam indiferença em relação à arquitetura residencial do ecletismo se comparada à atenção dedicada à produção contemporânea:

O que sobrou, principalmente do ecletismo do século passado, no que diz respeito às casas urbanas, não tem maior interesse para o curioso da arquitetura. No campo da arquitetura contemporânea muita coisa boa se fez e obras de valor estão sendo construídas em todo canto.

(CORONA; LEMOS, 1963)

Convém observar que Corona e Lemos, do mesmo modo como Xavier irá se posicionar no prosseguimento dessa pesquisa resultante no volume sobre a arquitetura moderna paulistana, enfatizam o interesse ligado à divulgação e não se propõem a tecer análises críticas: "Assim, selecionamos sem espírito crítico e quase que ao acaso alguns projetos de arquitetos atuais especialmente lembrados no meio da arquitetura contemporânea" (CORONA; LEMOS, 1963). Sem dúvida, a crítica exige certo distanciamento tanto temporal quanto de ângulo de observação do objeto analisado. Nesse caso, os autores, tendo consciência dessas exigências fundamentais, já estabelecem de início como objetivo a oferta de uma visão ampla da produção contemporânea, que pudesse ser útil tanto aos estudantes e pesquisadores em geral, da arquitetura em particular, quanto aos curiosos e turistas. Certamente anteviam a possibilidade de reunir documentação a ser examinada e aprofundada em estudos posteriores.

O primeiro problema enfrentado, segundo o texto de introdução dos autores, Corona, Lemos e Xavier, no volume intitulado *Arquitetura moderna paulistana*, era a própria definição de modernidade em arquitetura, principalmente pela aceção comum do termo associada ao hodierno, ao que estava em voga. Comentam que muitas das correntes da arquitetura produzida na capital paulista naquele momento se apresentavam como promotoras de uma arquitetura moderna. A opção foi pela arquitetura racionalista, especialmente a que fazia uso do concreto armado como estrutura e expressão plástica, além de considerarem os condicionantes do programa arquitetônico. A esse respeito, assinalam o pioneirismo do projeto de Victor Dubugras para a estação Ferroviária de Mairinque (1907), em que se utilizava pela primeira vez a tecnologia do concreto armado, seguindo rigorosamente as normas vigentes para o cálculo das estruturas. Os autores esclarecem que somente 20 anos mais tarde poderia ser reconhecida a construção de um edifício propriamente moderno na cidade de São Paulo: a casa da Rua Santa Cruz, de Gregori Warchavchik. Enfatizam a desejada integração das artes na definição dos interiores pelo arquiteto russo.

As obras reunidas na publicação, um total de 211, abrangem um período de 50 anos (de 1927 a 1987) e foram selecionadas a partir de associações segundo um critério de parentesco cultural associado à origem da formação, como sugere a classificação a seguir: projetos advindos do procedimento modernista dos arquitetos cariocas (da Escola Nacional de Belas Artes); oriundos de escritórios de arquitetos que prezavam o título de *engenheiro-arquiteto*, formados nos cursos da Escola Politécnica e da Universidade Mackenzie; projetos de arquitetos europeus que migraram ao Brasil após a 2ª Guerra Mundial; projetos vinculados à produção pioneira de João Vilanova Artigas.

Baseados nesses critérios de divisão da produção, os autores ponderam a respeito da dúvida de se publicar ou não certos trabalhos visivelmente comprometidos com outras orientações, ou obras de discípulos dos mestres, justificando a decisão:

Prevaleceu a ideia liberal de se publicar também algumas dessas obras dos discípulos, para permitir aos estudiosos a possibilidade de vislumbrar aqui e ali correntes que poderiam vir a caracterizar estágios ligados a uma 'identidade cultural'. (XAVIER; LEMOS; CORONA, 1987, p. VIII)

Sem a preocupação de criar uma continuidade entre os textos de apresentação de cada projeto, procurou-se indicar as afinidades de parentesco entre elas, o que obviamente não excluía a possibilidade de o leitor encontrar outros nexos. Desculpando-se por eventuais omissões involuntárias, os autores colocam como objetivo principal da publicação "o desejo de registrar metodologicamente um segmento no tempo de nossa civilização material".

A publicação reúne nas páginas finais as relações: das Obras (dispostas em ordem cronológica), dos Programas Arquitetônicos; dos Arquitetos (em ordem alfabética); os créditos das fotografias e da equipe que participou da publicação e, por fim, um currículo breve dos autores.

Nos primeiros esboços de *Arquitetura moderna em Curitiba* (1985), Alberto Xavier conta com a colaboração de Cyro de Oliveira Lyra. Os 25 projetos reunidos inicialmente foram pouco a pouco ampliados até alcançar um total de 120 obras dispostas segundo um critério cronológico – tomando-se por base o ano de definição do projeto – cobrindo um intervalo de 40 anos de produção (de 1944 a 1984). O interesse da Fundação Cultural de Curitiba, que cobriu as despesas com as viagens,

a documentação fotográfica e a execução dos desenhos padronizados, determina a aceleração dos trabalhos, ao se comprometer com a própria edição do livro e estabelecer um prazo máximo de três meses para finalização dos originais e lançamento do exemplar.

No texto de abertura, dirigido à contextualização histórica da produção modernista na capital paranaense, e às justificativas de publicação desse volume, indicam-se as décadas de 1960/70 como período relevante para o impulso à produção moderna local, principalmente a partir de influências ligadas ao concurso e à construção de Brasília, como à fundação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná - UFP, em 1961; à ocorrência de inúmeros concursos de arquitetura nacionais com a participação expressiva de arquitetos paranaenses e algumas importantes premiações, o que contribuía para a projeção no ambiente cultural nacional dos agraciados pelos prêmios e suscitava interesse por se conhecer as produções da terra natal, como será exposto a seguir.

Ao discorrer sobre o princípio do movimento moderno paranaense, são assinaladas como precursoras duas obras da passagem dos anos 1940-50: A Estação Rodoviária de Londrina (1948), projeto de João Vilanova Artigas (curitibano, formado pela FAU USP), e o Centro Cívico Estadual (1951), destinado a abrigar os três poderes do governo, projeto de David Xavier de Azambuja, formado pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro - ENBA. Essa indicação de pioneirismo exclui deliberadamente manifestações de transição dos anos 1920 que conservam traços acadêmicos em sua composição volumétrica, como as duas residências projetadas por Frederico Kirchgassner, uma projetada para si próprio, a outra para seu irmão.

Da seleção de 120 obras não mais do que 15 compreendem os primeiros vinte anos documentados (1944-1964), sendo algumas dessas produzidas por arquitetos dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já o intervalo das duas últimas décadas (1964-1984) é retratado por um número expressivo de 100 edifícios, em sua maioria projetada por arquitetos locais, o que sinaliza um profícuo ambiente arquitetônico ligado ao amadurecimento do exercício profissional.

A experiência acumulada na participação de concursos durante aproximadamente 15 anos (entre 1957 e 1972), conforme sublinha Xavier, favoreceu os arquitetos paranaenses, fazendo-os ganhar notoriedade pelo desenvolvimento de uma linguagem própria, responsável pela premiação em 10 concursos nacionais (dentre os 40 promovidos), além de 5 premiações em concursos internacionais. Esses resultados promissores

são, no entender do pesquisador, indicações evidentes da participação ativa dos arquitetos locais no debate nacional e internacional.

Durante as décadas de 1960 e 80 destaca-se no plano nacional a ação da Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - APPUC do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, organismo público de regulamentação, planejamento e gestão urbana responsável por importantes inovações nas políticas públicas ligadas à mobilidade urbana e à preservação do patrimônio arquitetônico e ambiental.

No volume *Arquitetura moderna em Porto Alegre* (1987), Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi reúnem 160 obras produzidas no intervalo de 50 anos (de 1935 a 1985). O trabalho contou o apoio tanto da UFRGS, na pessoa do seu diretor, Prof. José Albano Volkmer, como da Federação Nacional de Arquitetos (gestão 1983-85), presidida pelo arquiteto Clóvis Ilgenfritz da Silva e ainda com o incentivo da Câmara de Arquitetura do CREA-RS (gestão 1985-86), coordenada pelo arquiteto David Leo Bondar.

Na nota preliminar da edição, Alberto Xavier comenta que o marco inicial do elenco de obras pautou-se pela Exposição do Centenário Farroupilha (1935). Uma extensa introdução fartamente ilustrada, que conta com a contribuição de vários colaboradores, articula a produção selecionada ao contexto histórico, social e político no recorte temporal estabelecido para a documentação. Esse texto aborda desde a origem da fundação da cidade, perpassando por períodos distintos do desenvolvimento urbano, assinalados nos temas das sessões, que vão desde os significativos testemunhos do século XIX, incluindo a arquitetura de traços neoclássicos e ecléticos (com autoria de J. N. B. de Curtis), indicando a produção de arquitetos estrangeiros residentes na cidade (autoria de Günther Weimer); a arquitetura produzida entre anos 1945-60 (autoria de Demétrio Ribeiro); a produção dos anos 1960 (autoria de Miguel Pereira); o período de transformação dos anos 1970-80 (autoria de Ivan Mizoguchi).

No tópico dedicado à autonomia do ensino da arquitetura, Edgar Graeff discorre sobre as condições peculiares da criação da Faculdade de Arquitetura e prossegue relatando certas campanhas de reforma do ensino, para finalizar, em concordância com Ribeiro, sustentando que o aprimoramento do ensino-aprendizagem de arquitetura

depende menos de currículos bem elaborados, de programas montados com clarividência, de metodologias

sofisticadas, de generosas instalações e ricos equipamentos, do que da constituição da escola, em cada escola, de autêntica comunidade acadêmica. (GRAEFF. In XAVIER; MIZOGUCHI, 1987, p. 32)

Em *Arquitetura moderna no Rio de Janeiro* (1991), de Alberto Xavier; Alfredo Britto; Ana Luiza Nobre (1991), a condição do Rio de Janeiro como berço da arquitetura moderna e reduto de um rico acervo de obras a exigir um trabalho de documentação é destacada pelos autores, ao justificarem a importância da produção reunida no exemplar. Informam que o levantamento das obras teve início em 1985, dois anos após a publicação do volume dedicado à cidade de São Paulo, sendo finalizado em 1988. No entanto, o lançamento ocorreu em concomitância com a realização do XIII Congresso Brasileiro de Arquitetos, às vésperas da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ECO-92, três anos após a finalização da pesquisa.

A publicação segue a estrutura consagrada nos volumes precedentes, reunindo um conjunto de 209 obras representativas, cobrindo o arco temporal de 1931 a 1989, dispostas cronologicamente, com informações apoiadas em textos, fotos e plantas deliberadamente sumárias, e tendo como pano de fundo a parte introdutória, relativa à contextualização histórica dos antecedentes, com ênfase no desenvolvimento da arquitetura moderna no Rio de Janeiro.

Alberto Xavier na Nota Preliminar informa que foi de sua iniciativa a elaboração inicial da listagem e da discussão dos princípios básicos que viriam a caracterizar a publicação, mas que com o desenrolar do trabalho, sua contribuição foi se transformando em uma espécie de consultoria. Comenta sobre a importância da dedicação do parceiro, Alfredo Britto, destacando não apenas a amizade, mas principalmente a atividade intelectual, o que o credenciava para a colaboração. Pontua a competência de Ana Luiza Nobre, jovem pesquisadora, que iniciou o trabalho com uma função auxiliar secundária, mas que no decorrer dos estudos, passa a ocupar posição mais relevante, devido ao empenho e competência com que se dedicou ao trabalho, até tornar-se coautora.

Na introdução, dedicada à memória da cidade, os autores contextualizam a produção arquitetônica lembrando que no período em que se torna capital do Brasil (entre 1763 e 1960), o Rio de Janeiro passa a desempenhar “o papel de centro das decisões políticas

e palco dos investimentos econômicos significativos do país, sendo, por consequência, principal emissor de cultura, impulsionando novos ideais artísticos e arquitetônicos". (XAVIER; BRITTO; NOBRE, 1991, p.17)

Essa condição de liderança cultural foi certamente um dos motivos determinantes da gênese da arquitetura brasileira moderna ter ali se desenvolvido nos anos 1930, antes de qualquer outra cidade brasileira.

Relatam que os anos 1930 trazem momentos de insatisfação popular e de contestação da ordem política oligárquica, que coincidem com o convite ao jovem arquiteto Lúcio Costa para que dirija a Escola Nacional de Belas Artes - ENBA. Embora sua atuação frente à diretoria da Escola tenha sido breve, apenas seis meses, evidenciados por discórdias e conflitos, foi o bastante para consolidar o movimento moderno no país, com o apoio das instituições públicas e da elite cultural às iniciativas dos jovens arquitetos, inaugurando a chamada *fase heroica*.

A criação de Brasília e a transferência da nova capital trazem como consequência para o Rio de Janeiro a retração de investimentos e redução na produção arquitetônica nas décadas seguintes, ainda que a cidade permaneça como palco da cultura de vanguarda pelos próximos vinte anos. Os negócios imobiliários se desenvolvem predominantemente nas áreas mais centrais, voltados a ampliar os lucros. A legislação de ocupação do solo é alterada para permitir maior e mais rápida concentração dos investimentos financeiros.

Os anos 1960 e 70 são lembrados pela interrupção do processo democrático provocado pelo golpe militar de 1964. Na arquitetura, cresce pouco a pouco o *fascínio pelo concreto* e a busca pela monumentalidade, associada ao autoritarismo do poder político.

Os anos 1970 veem crescer os programas ligados à concentração econômica, ou seja, sede de agências bancárias, conjuntos hoteleiros, condomínios de classes altas, além de dar início à expansão urbana em direção à Barra da Tijuca, apoiada no Plano de Lúcio Costa (1968). Assinala-se que, de certo modo, os anos 1980 representam aqueles de *menor produção qualitativa*, em concomitância com o esvaziamento econômico da cidade, embora possa ser reconhecido um momento de reflexão na procura de novos caminhos, juntamente com propostas de recuperação urbana.

O volume consta ainda de uma relação classificada por programa arquitetônico e por autor, além de mapas setoriais da cidade para localização das obras e um glossário de siglas relacionadas na documentação. Uma lista de obras complementares que por diversos

motivos durante o trabalho de levantamento de dados e seleção não puderam ser incluídas no conjunto documentado, foi anexado ao final. Outra listagem classificada como "Obituário" reuniu obras já demolidas que mereciam menção entre as demais obras representativas do movimento moderno carioca. A bibliografia reúne as fontes básicas para aprofundamento do estudo sobre as obras desse período.

DEPOIMENTO DE UMA GERAÇÃO

A primeira edição de *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira* foi publicada em 1987, ano em que era celebrado o centenário de nascimento de Le Corbusier (1887-1965). Segundo Xavier, na nota introdutória dessa primeira edição, a ABEA - Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo pretendia aproveitar o ensejo para promover uma homenagem ao arquiteto franco-suíço.

Constatou-se, entretanto, que tal intento não seria apropriado devido à existência de uma vasta documentação e reflexão acerca do trabalho de Le Corbusier. Abordar sua passagem pelo Brasil seria também redundante devido ao livro de autoria de Pietro Maria Bardi *Lembranças de Le Corbusier - Atenas, Itália, Brasil* (1984), que havia sido lançado recentemente. Dessa maneira, julgou-se mais interessante e inédito registrar como o *ideário corbusiano* avançou e se desdobrou no Brasil com o objetivo de estimular o desenvolvimento da arquitetura e incentivar uma reflexão cultural que recuperasse a memória da origem da arquitetura moderna brasileira, iniciativa que Xavier tentava empreender há dez anos, sem sucesso junto às editoras, e que, enfim, tornava-se possível por meio da parceria entre ABEA, FVA - Fundação Vilanova Artigas, Editora Pini e Projeto Hunter Douglas - PDH. Surgira, então, a oportunidade de reunir todos os documentos possíveis, desde que meritórios, descartando-se aqueles sobre Brasília, para os quais se aguardava uma oportunidade futura em um trabalho exclusivo sobre a nova capital, o que veio a ocorrer em 2012.

Xavier reuniu 62 documentos organizados por temas e escritos por 40 autores diferentes, todos envolvidos ou com a prática profissional, ou com o ensino da disciplina, ou dedicados ao tema do patrimônio. Eram arquitetos, críticos, homens públicos, literatos, cujos textos dissertavam sobre as circunstâncias sociais, políticas e culturais do país; sobre as relações da arquitetura com a sociedade, a técnica, a forma, a cultura; destacavam a individualidade notória de um arquiteto; ou

detinham-se em uma obra-chave específica. Esse amplo panorama consubstanciado assegurou à publicação uma visão multidisciplinar sobre o período.

O livro, após esgotado, demorou quinze anos para ser reeditado e publicado em 2003, tendo o seu ano de reorganização coincidido com o centenário de nascimento de Lúcio Costa (1902-1998), “transpositor do ideário de Le Corbusier, operação que efetuou com original e sensível atenção crítica” (XAVIER, 2003). Durante esse intervalo, o livro manteve-se em destaque como presença significativa em importantes bibliografias tanto nacionais quanto internacionais, tendo sido apontado como um dos 10 livros mais importantes editados na década de 1980.⁶

Ambas as capas, conceitualmente muito diferentes, trazem o mesmo edifício: o Ministério de Educação e Saúde - MES (atual Palácio Capanema, de 1936), obra seminal da arquitetura moderna brasileira, conduzida por Lúcio Costa e que envolve o episódio da vinda de Le Corbusier ao Brasil em 36. Manteve-se também nas duas versões a predominância do cinza sobre o vermelho e o texto do prefácio, escrito por Julio Roberto Katinsky, parceiro de Xavier de outras empreitadas. Na edição de 2003, o texto de Katinsky foi renomeado para “Os aprendizes da liberdade”. [Figura 5]

Na primeira edição, os textos estão agrupados em quatro seções, assim nomeadas: “Proposições”; “Realizações”; “Avaliações”; “Papel das Individualidades”. O encadeamento sugere a preocupação de se apresentar o desenvolvimento da arquitetura moderna em fases sucessivas.

Inicia-se com “Proposições”, reunindo textos que apresentam um panorama das transformações da modernidade das décadas de 1920/30, separados em artes, arquitetura e ensino de arquitetura.

A seção “Realizações” é subdivida em “Panorama geral”, composta por textos do final das décadas de 1940-50 que avaliam retroativamente e de modo amplo a entrada da arquitetura moderna no Rio de Janeiro e em São Paulo, e “Obras-chave”, com textos sobre o MES e Pampulha, obras introdutórias da arquitetura moderna brasileira.

A seção “Avaliações” relaciona a arquitetura com temas como sociedade, forma, técnica, cultura e crítica. Subdivide-se em “Arquitetura e

6. Segundo declaração de Alberto Xavier na nota introdutória da segunda edição de *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira* (2003), a pesquisa foi promovida pela revista *Projeto* envolvendo professores de arquitetura.

Sociedade I” que discute o isolamento da arquitetura moderna brasileira com relação à sociedade, ao desenvolvimento e à realidade nacional, com textos escritos entre 1952 e 1962. “Arquitetura e Sociedade II” tem um tom mais otimista sobre o mesmo tema, ressaltando a importância do papel do arquiteto. “Arquitetura e Forma I” acusa o esgotamento da fase heroica da arquitetura brasileira ao apontar para questões consistentes presentes nessa arquitetura, tratada como legado, para além da solução plástica adotada. “Arquitetura e Forma II” faz o inverso, através do caminho reconhecido da evolução formal do concreto armado, com Niemeyer, no texto Depoimento, e a repercussão deste em Vilanova Artigas, ressaltando a relação entre forma, estrutura e significado. Em “Arquitetura e técnica”, discute-se a arquitetura sob o enfoque das normas, do avanço da engenharia, da industrialização e do subdesenvolvimento. Os textos de “Arquitetura e autonomia cultural” abordam a relação existente entre arquitetura moderna europeia, principalmente a corbusiana e funcionalista, e aquela que se manifesta no Brasil, discutindo o legado desta arquitetura, sua apropriação e os caminhos a seguir. “Arquitetura e crítica” traz textos sobre a necessidade e a importância da crítica. Já “Arquitetura e ambiente” trata simultaneamente da síntese das artes e da relação entre o homem e paisagem.

Por fim, “O papel das individualidades” traz quatro subseções: “Ações decisivas” com textos sobre Le Corbusier, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. “Ações significativas” aborda a obra de Rino Levi, Affonso Eduardo Reidy, M.M.M. Roberto e Vilanova Artigas. Em “Ações efêmeras” são apresentados textos sobre Warchavchik, Flávio de Carvalho, Luis Nunes e Atilio Corrêa Lima. O desfecho é reservado às “Ações peculiares”, em que o enfoque extrapola o campo da arquitetura, apresentando textos sobre a produção de Joaquim Cardozo, Candido Portinari e Roberto Burle Marx.

A nova edição revisada e ampliada, em 2003 pela Cosac Naify, manteve a maioria dos textos, assim como sua estrutura elementar. No entanto, algumas alterações mostraram-se necessárias: alguns textos foram remanejados entre as seções, outros incluídos e poucos excluídos, totalizando 77 textos (15 a mais que a edição de 1987). Por vezes autores foram mantidos, porém tiveram texto substituído por outro mais relevante, e alguns textos simplesmente receberam outro nome, possivelmente devido a alguma correção necessária. Ressalta-se, também, o acréscimo de três textos de Mario Pedrosa que, por dificuldades de obtenção de direitos, não tinham sido incluídos na coleção original.

A seção “Avaliações” passou a chamar-se “Relações”, termo considerado apropriado, pois nela se discutem relações entre arquitetura

e outros campos específicos. As subseções “Arquitetura e sociedade 1 e 2” foram unificadas, reunindo textos de posições antagônicas, antes separados. O mesmo acontece com “Arquitetura e Forma 1 e 2”.

Uma nova seção, “Confrontações”, surge para introduzir um tópico dedicado ao “Olhar Estrangeiro”, no qual foram acrescentadas importantes reflexões de arquitetos como Walter Gropius, Siegfried Giedion, Max Bill e Bruno Zevi. Essas posturas críticas possibilitam um cotejo com as colocações presentes em “Visão Brasileira”, na qual arquitetos brasileiros (ou radicados no Brasil) se posicionam sobre a arquitetura internacional. Em “O Papel das Individualidades”, as subseções foram renomeadas, mas tiveram seus conteúdos mantidos: “ações fundamentais” no lugar de ações decisivas; “ações relevantes” ao invés de significativas; “circunstanciais” no lugar de efêmeras; e “integradoras” em substituição a “peculiares”. Acrescentou-se, também, a bibliografia de todos os autores, um índice remissivo e sete fotografias escolhidas como capas das seções dentro do livro.

Um dos grandes méritos dessa obra está na recuperação documental de textos publicados originalmente em jornais e revistas desde a década de 1920. A compilação apresenta-se como um *rico patrimônio do pensamento arquitetônico brasileiro*, no dizer do pesquisador, o que possibilitou conquistar uma audiência ‘além-fronteiras’ da produção cultural durante o período.

BRASÍLIA. ANTOLOGIA CRÍTICA

Segundo informou Xavier, a ideia de se fazer um livro sobre Brasília surgiu durante a organização da segunda edição de *Depoimento de uma geração*, quando esteve em contato com a editora Cosac Naify, e teve como pretexto a data comemorativa de 50 anos da inauguração da nova capital. Estabeleceu-se uma pareceria entre Xavier e Julio Katinsky em função do vulto do trabalho proposto por Xavier: a organização de uma coletânea de textos que mapeasse a discussão sobre a concepção e a repercussão do fato urbano, através do desdobramento da crítica até o presente. Ou, nas palavras do organizador, construir “um amplo painel de opiniões” desta cidade que “jamais deixou de provocar o interesse dos críticos”. (XAVIER; KATINSKY, 2010, p.9)

Assim, dos 67 textos, apenas cinco provêm de personalidades com ação decisórias sobre a cidade: há um texto de Juscelino Kubitschek, dois de Oscar Niemeyer e dois de Lúcio Costa, constando um deles na seção sobre patrimônio. Os demais constituem reverberações polifônicas,

autônomas, baseadas na construção de modelos diversos sobre a cidade que estabelecem entendimentos e leituras relacionadas ao universo de cada autor.

A divisão cronológica proposta pelos organizadores em *Brasília: antologia crítica* (2012) [Figura 6] identifica seções ou capítulos em função de diferentes momentos históricos. Parte-se da etapa inicial de discussão pela decisão por Brasília, do projeto, da concretização e da repercussão inicial em torno de sua inauguração, reunindo textos escritos 1957 e 1964 na seção "Os Projetos e a Crítica (1956-1964)". Ao panorama geral contrapõe-se a seção "Pronunciamento dos Autores". A maioria dos textos desses dois blocos já estava mapeada no levantamento bibliográfico feito por Xavier em 1977. Naquele índice, a separação entre textos nacionais e internacionais já evidenciava a ampla repercussão do assunto no estrangeiro entre 1958 e 1964. Na seção "Os Projetos e a Crítica", 13 dos 21 autores são estrangeiros.

Segundo os organizadores, o golpe civil-militar de 1964 estabelece uma ruptura significativa, iniciando outra seção de textos que vai até 1987. "Consolidação da Cidade (1964-1987)" é o nome deste bloco, com textos nacionais e estrangeiros que expõem contradições de natureza social, econômica, política e urbanística, mas não deixam de reconhecer aspectos positivos e peculiares da cidade. O tempo de existência de Brasília passa a ser um elemento a mais na avaliação destes autores. Os textos avançam além do período catalogado no levantamento bibliográfico de 1977, conferindo um prosseguimento cronológico àquele índice elaborado por Xavier.

1987 é o ano em que a cidade é reconhecida como patrimônio da humanidade. Os organizadores reúnem textos escritos a partir desta data no bloco "Avaliações contemporâneas (1987-2010)". Trata-se de um consistente conjunto de textos, amadurecidos com relação a um debate inicial excessivamente polarizado, que demonstra um aprofundamento da compreensão brasileira sobre Brasília, menos refém de oscilações estrangeiras.

Brasília estabelecida é uma seção intercalada entre "Consolidação da cidade (1964-1987)" e "Avaliações contemporâneas (1987-2010)", que estabelece recortes temáticos em vez de temporais. Os textos reunidos nas subseções ("Símbolo", "Habitat" e "Patrimônio") abordam Brasília sob cada viés específico. A varredura dos textos vai de 1968 ao momento da edição do livro.

Segundo Xavier, imaginava-se que o maior desafio deste volume seria obter autorizações dos autores e editoras, de origem bastante

diversa, o que foi superado. O volume conta com a biografia de cada autor, levantada por Ledy Valporto Leal, e com a introdução dos organizadores, com destaque para o texto de Julio Katinsky.

Ao reunir uma significativa coleção de textos, o livro cumpre o papel proposto pelos organizadores, como uma “contribuição sobre um debate que irá prosseguir” (XAVIER, 2012, p.9), em construção e alteração no tempo assim como a própria cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O extenso trabalho de coleta e disposição de material sobre arquitetura moderna brasileira realizado por Alberto Xavier ao longo de décadas de estudo, pesquisa e docência, constitui presença obrigatória nas bibliotecas de arquitetura. Atendendo ao profissional, estudante ou leigo leitor, seu trabalho de varredura mostra-se, sobretudo, ponto de apoio confiável para pesquisas acadêmicas.

Isso se deve ao rigor de coleta e seleção, fidelidade às fontes, disposição cronológica e capacidade de examinar atentamente índices, documentos e publicações. A organização do material, seja pela separação em volumes ou livros diversos, seja pelo agrupamento em seções dentro de um livro, contextualiza a obra ou documento e o posiciona ao lado dos demais. Xavier constrói, deste modo, conjuntos de informações. Apesar da natureza de seu trabalho basear-se em seleções de obras, ao optar pelo formato de antologia, Xavier procura abster-se de estabelecer juízos e críticas e opta por delinear cenários complexos.

Do ponto de vista metodológico, há diversas convergências na organização das obras publicadas por Xavier. A primeira, mais evidente, é a conduta de trabalho caracterizada pela busca, seleção, organização, disposição e publicação. O segundo aspecto é seu recorte temporal que trata do moderno no Brasil, concentrando-se no século XX. A complementaridade das obras publicadas por Xavier denota a presença de um único projeto amplo de inventário, seccionado em fases individualmente recortadas. O ponto de partida identificado pelo ainda estudante Xavier foi Lúcio Costa, protagonista de importantes episódios da história da arquitetura brasileira no século XX. A organização de *Bibliografia selecionada* marca uma bifurcação de caminhos: ao mesmo tempo em que segue a trilha de Costa e Brasília, Xavier elabora separadamente um levantamento geral sobre arquitetura brasileira, que irá desdobrar-se em *Depoimento de uma geração*.

O contato com Lemos e Corona o coloca em outra direção de pesquisa: o levantamento primário de obras arquitetônicas a ser feito em campo, que complementa o trabalho com textos e o estudo em bibliotecas que Xavier realiza desde os anos 1960. Estes guias de obras chamados *Arquitetura moderna (paulistana, em Curitiba, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro)* trouxeram em primeira mão informações sobre obras e colocaram no mapa outros focos de produção da arquitetura moderna no Brasil.

Nota-se um aprimoramento constante das condutas de pesquisa, as evoluções de meios. O acréscimo de material e o tempo decorrido entre edições diversas são incorporados ao processo de pesquisa em função da conveniência e das possibilidades:⁷ publicar em fac-símile, registrando uma nova camada de informação, como no caso de *Lúcio Costa: sobre arquitetura*; ampliar o conjunto de textos e reorganizar o material original mantendo a essência do volume, como em *Depoimento de uma geração*; atualizar o debate sobre Brasília até o século XXI, reunindo textos contemporâneos, como em *Brasília: antologia crítica*.

O material reunido afirma seu valor documental ao longo do tempo, transformando-se por ação do próprio pesquisador, e passa a constituir indício de sua ação. O diagnóstico que faz sobre si mesmo, "catador de papel",⁸ tem a dimensão poética de sua atividade: perpetuar com zelo, valorizando sobremaneira o produto da ação e do pensamento humanos; recolher para recolocar na memória e compartilhar com os outros.

Edgar Graeff, professor e maior incentivador no início de sua jornada, declarou: "esta coletânea, por isso mesmo, nada tem de um documentário do passado. Ela nos é oferecida como um instrumento vivo de interpretação do presente e construção do futuro." (COSTA, 1962, p. 7). Sua fala refere-se à primeira iniciativa de Xavier no campo da pesquisa, em 1962. Contudo, a mesma frase caberia a seu mais recente trabalho, publicado em 2012, decorridos 50 anos, ou a qualquer outra obra assinada por ele.

7. Uma campanha de financiamento coletivo, lançada no dia 22 de maio de 2017 por iniciativa da editora Romano Guerra, viabilizará a reedição de *Arquitetura moderna paulistana*, em fac-símile em função de as fotos originais terem se perdido.

8. Em suas palavras: "O que, digamos assim, particulariza um pouco a minha produção, que não é de projeto, não é de grandes reflexões teóricas é que, na verdade, eu sou o que o Le Corbusier chamou em francês do que traduzindo seria algo como 'catador de papel'" (XAVIER, em entrevista para as autoras em 14 de abril de 2017).

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Roteiro arquitetura contemporânea. *Acrópole*, n. 295-296, São Paulo, 1963.

COSTA, Lúcio; XAVIER, Alverto (org.). *Lúcio Costa: sobre arquitetura*. Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

LE GOFF, Jacques. *Memória-história. Enciclopédia Einaudi - vol. 1*. Lisboa, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984.

LEONÍDIO, Otavio. Em busca da palavra do mestre. *Novos Estudos Cebrap*, n. 79, nov. 2007, p. 239-249.

XAVIER, Alberto (org.). *Arquitetura moderna em Curitiba*. São Paulo/Curitiba, Pini/Fundação Cultural de Curitiba, 1986.

----- *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada*. Brasília, Instituto de Artes e Arquitetura da Universidade de Brasília, 1973.

----- *Brasília e arquitetura moderna brasileira - bibliografia selecionada*. São Carlos, EESC/SAP, 2002.

----- *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura/Fundação Vilanova Artigas/Pini, 1987.

----- *Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Cosac Naify, 2003.

----- *Lúcio Costa: obra escrita. Brasília*, Universidade de Brasília, 1970.

----- *Lúcio Costa: sobre arquitetura*. Porto Alegre, UniRitter, 2007. [edição fac-símile]

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A. C; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Pini, 1983.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura moderna em Porto Alegre*. São Paulo/Porto Alegre, Pini/FA UFRGS, 1987.

XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. São Paulo, Fundação Vilanova Artigas/Pini, 1991.

XAVIER, Alberto; KATINSKY, Julio Roberto (orgs.). *Brasília: antologia crítica*. São Paulo, Cosac Naify, 2012.